

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI

Organização: JS / <Sigilo>

Contato: JS - 51 <Sigilo> - JS@gmail.com

Grupo de trabalho:

Prof. Nilson Varella Rübenich - nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br

Prof. Danilo Navarro - danilo.navarro@viamao.ifrs.edu.br

Profa. Priscila Esteves - priscila.esteves@viamao.ifrs.edu.br

Prof. Marcelo Pereira - marcelo.pereira@canoas.ifrs.edu.br

Profa. Divane Leal - divane.leal@restinga.ifrs.edu.br

Estudantes:

DL

KR

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Divulgação, controle de estoques, controle financeiro, controle de vendas. Tenho sistema, mas não sei mexer.

Demandas surgidas na reunião

- Organizar financeiro - definir custos fixos e variáveis, critérios de precificação, prolabore, capital de giro, controles gerenciais;
- Redefinir nome e logomarca;
- Divulgação - tanto da loja física, como online.

Caracterização da empresa

A empreendedora JS está montando uma loja de roupas, em uma loja no térreo de sua casa. Tem experiência com venda de roupas como sacoleira, atividade em que deixou de atuar há alguns anos. Agora está retomando a atividade com modas, já efetuando vendas em sua casa, para antigos clientes. A loja está em reforma, para abertura no início de 2021. A loja fica no centro do bairro Canudos, nas proximidades da Av Bartolomeu de Gusmão (principal do bairro) próximo a Unimed, supermercado Rissul, academia Millenio e uma escola. Tem ideia de focar na loja física, mas não ignora a venda online, até por conta da pandemia.

Perfil do público e produto:

- Adolescentes - camisetas, bonés, bermuda - réplicas de marcas Lacoste, Dolce Gabanna etc
- Homens - advogados, que trabalham no fórum, em empresas - camisetas de malha boa, camisas polo, camisas lisas (esporte), calças jeans, bermudas
- Mulheres - vestidos lisos e floridos, conjuntos (nada vulgar)

Outros dados:

- Possui MEI aberta
- Compra os produtos em SP e SC, com pagamento à vista
- Comprou um software de gestão, com emissão de NF, chamado "Plus Sistema"
- Imóvel é próprio, não paga aluguel
- Tem priorizado vendas no cartão - poucos crediários

Sugestões de ação

- Redefinir nome da loja - <Sigilo> remete a moda feminina, sendo que boa parte do público é masculino. Escolher outro nome e marca em que possa ter identificação de todos os públicos-alvo. Foi sugerido e adotado o nome <Sigilo>
- Redefinir logomarca e programação visual, de acordo com o nome. Foram elaboradas diferentes opções e escolhido um logo criado pelos alunos do IFRS. O logo já está sendo utilizado pela empreendedora.
- Cuidar para que a vitrine e as mídias sociais atraia todos os públicos-alvo, masculino e feminino.
- Repaginar Instagram, conforme novas definições. Utilizar mídia patrocinada, utilizando palavras-chave e localização. Usar um mesmo estilo de identidade visual para todas as fotos (ao invés de algumas serem selfies, outras sem padrão de fundo, outras com problemas na iluminação).
- Programar postagens no Instagram para ter constância na divulgação de conteúdos. Sugestões de aplicativos onde isso pode ser feito: <https://neilpatel.com/br/blog/agendar-postagens-no-instagram/amp/>
- Sugestão de interação de clientes no Instagram @storeavocado

- Pensar em ações de inauguração adequadas ao momento, com impacto, mas sem aglomerações. Estender as ações para o "mês de inauguração", espaçando os visitantes. Convidar clientes para brindar a inauguração com espumante. Fazer algum brinde simples, para que os visitantes saiam com um "mimo" - sugestão de máscara com a marca da loja e/ou tubo de álcool gel.
- Realizar cadastro dos clientes, com telefone, e-mail e redes sociais. Enviar lançamentos e promoções para os clientes por whatsapp.
- Utilizar planilha de controle de caixa. Foi criado modelo e está em uso pela empreendedora.
- Separar finanças pessoais das finanças da loja, com contas separadas. Fazer retirada de pró-labore em dia fixo, com valor fixo.
- Mais adiante, comprar um sistema de informática desenvolvido especialmente para gestão de lojas de vestuário, que tenha manual e suporte.
- Ter cuidado e evitar com as réplicas - questões legais e éticas.

MODELOS DE LOGOTIPOS DESENVOLVIDOS
<Sigilo>

LOGOTIPO ESCOLHIDO: número 4

<Sigilo>

Telas da planilha de controles sugerida:

<Sigilo>

<Sigilo>

<Sigilo>

<Sigilo>

<Sigilo>